

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STRATEGIC INTEGRATION OF BUSINESS PLANNING AND FORECASTING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	11
Sharipov K.A., Ismatullayev T.R.	
ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАХАЛЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: МЕХАНИЗМЫ, ДИНАМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ	21
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
BUDJET TASHKILOTLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA MOLIVAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISH.....	27
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
FERMER XO'JALIKLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA SUBSIDIYA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	32
Xakimov Zafar Ibragimovich	
IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA DAVLAT INNOVATSION VA INVESTITSION SIYOSATINING O'RNI	38
Xaydarova Yorqinoy Asqar qizi	
QURILISH SANOATIDA KORXONALARNI MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	44
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	50
Абдуллаева Матлуба Нематовна, Акбарова Муфаррах Мухитдиновна	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПАЕНС-КОНТРОЛЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УЗБЕКИСТАНЕ	56
Халтурдиев Айтмурат Маратович	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ICHKI BELGILARI	64
Saatova Lolaxon Ergashevna	
INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI	71
Pulatov Abdullo	
MAJBURIY IJRO ETISH CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA.....	76
Axmedov Zafarjon Zokirjon	
МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ	80
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
KORPORATIV KORXONALARDA KAPITALNI BUDJETLASHTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	85
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION MENEJMENTDA KOMMUNIKATSIYA VA TASHKILY MOSLASHUVCHANLIKNING ROLI: O'ZBEKISTON SHAROITI MISOLIDA	92
Atamatov Abdusalil Salomovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING AHAMIYATI VA UNING SALOHİYATINI BELGILOVCHI OMILLAR	97
Qodirov Baxodir Tursunovich, To'rayev Qaxramon Zokirjonovich	

NAMANGAN VILOYATIDA AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK MUHITINI BAHOLASH	103
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	107
Davitova Shaxzoda Doniyor qizi	
ANALYSIS OF THE FORMATION OF MARKET DEMAND AND THE ESTABLISHMENT OF EQUILIBRIUM IN A MARKET ECONOMY	112
Kamilova Nargiza	
BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINI NANOTEXNOLOGIYA SOHASIDAGI BILIMLARNI TAQDIM ETISHGA VA O'QITISHGA TAYYORLASH METODIKASI	115
Sottarov Abdulvali Umirqulovich	
INTEGRATING AI INTO STRATEGIC MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	120
Uktamova Durdona Bakhtiyor qizi, Sultonali Umaraliyevich Mekhmonov	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA IJTIMOIIY HISOBOTLAR VA ULARNING AHAMIYATI	130
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
SANOAT KLASTERINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI.....	135
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIGINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	140
Yangiboev Rustam Berdiyrovich	
MINTAQA IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	145
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
ЭКОЛОГИЯ ТУРИСТА КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.....	149
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
BINO VA INSHOOTLARNI BARPO ETISHDA PREFABRIKATSIYALASHGAN HAMDA MODULLI QURILISH TIZIMLARINI AQLLI BOSHQARUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	152
Solijonov Javoxirmirzo Obidjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA AKSIYADORLIK TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	163
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
O'ZBEKISTONDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	169
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SIFATI VA XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQLIGI TAHLILI	174
Safarova Muxabbat Radjabovna	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT SIYOSATI VA DEPOZIT BAZASI DINAMIKASINING BANK LIKVIDLIGIGA TA'SIRI	178
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISLOMIY MOLIYANING BANK TIZIMIGA INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR, IMKONIYATLAR VA TRANSFORMATSIYA YO'NALISHLARI	186
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SANOATINING HUDUDIIY TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	190
Uralov Eliboy Omonovich	

DIVERSIFIKATSIYALASHUV ASOSIDA QURILISH TARMOG' I RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	194
<i>Yembergenova Aynur Aydosbaevna</i>	
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН В КИТАЕ: СОСТАВ, СВОЙСТВА, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	201
<i>Карабаев Абдужаббор Мелиевич, Занг Хайфей</i>	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA SUBYEKTIV RISKNI SHAKLLANTIRUVCHI KOGNITIV OMILLAR VA ULARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI	205
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
HOMILADOR AYOLLAR UCHUN MAXSUS KIYIMLARNI LOYIHALASHDA ISTE'MOLCHILAR TALABLARINI O'RGANISH	211
<i>D.Sattarova, U.Vakhidova, D.Madiyarovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIR ETUVCHI STATISTIK INDIKATORLAR TIZIMINING METODOLOGIK ASOSLARI VA ULARNING TAHLILYI IMKONIYATLARI	217
<i>Atayev Jaxongir Erkinovich</i>	
KICHIK BIZNES INVESTITSION KREDITLARINI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISH.....	221
<i>M.O.Yuldoshova</i>	
HUDUDNING "YASHIL IQTISODIYOT" ASOSIDA RIVOJLANISHINI TADQIQ ETISH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA BAHOLASH USULLARI	226
<i>Shomirzayev Abdug'affor Abdujabbor o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA SUV XO'JALIGI TIZIMIDAGI QAYTA TIKLANUVCHI HAVZALAR	231
<i>To'rayev Rasul Nortojiyevich, Seytov Aybek Jumabayevich, Uteuliyev Niyatbay Uteuliyevich, Haydarova Roziya Davronovna</i>	
KORXONALAR IQTISODIY BARQARORLIGINING NAZARIY MODELLARI VA SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA BAHOLASH MEKANIZMLARI	236
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA SIYOSATI VA QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELINI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	241
<i>Abduvaliyev Sanjar Abdurahmonovich</i>	
PAHTA VA MEVA-SABZAVOT YETISHTIRUVCHI FERMERLARDA TAVAKKALCHILIK XULQ-ATVORINING QIYOSIY TAHLILI: ISTIQBOL NAZARIYASI ASOSIDA.....	249
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	253
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
QQS TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO INDIKATORLAR ASOSIDA BAHOLASH	259
<i>Eshkarayev Bobir Chariyevich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIYQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING INNOVATSION USULLARI	265
<i>Tadjimirzayev Anvar Abduvoxiidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEKANIZMINING AMALIY TAHLILLARI.....	273
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ УЗБЕКИСТАНА.....	280
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
O'ZBEKISTON SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH DASTURLARINING IMPORT O'RNINI BOSISHDAGI SAMARADORLIGI TAHLILI	287
<i>Sobitova Ra'no Solidjonovna</i>	

NEFT-GAZ LOYIHALARIDA DAVLAT VA INVESTOR MANFAATLARINI MUVOFIQLASHTIRISHNING FISKAL-BOJXONA MEXANIZMLARI.....	290
Mansurov Obid Zaynidinovich	
QURILISH KORXONALARI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH INSTRUMENTLARI	296
Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TA'SIRI.....	300
Jahongir Ruziboyevich Qosimov, Narzullayeva Charos	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINING SEKTORLAR KESIMIDAGI RISKLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	306
Norova Nozima Nabiyeвна	
AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BREND STRATEGIYASINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MODELLARI.....	312
Boboyev L Kadruxja Djuraxodjayeвich	
HUDUD EKSPORT SALOHİYATINI STATISTIK TADQIQ ETISHDA RCA INDEKSIDAN FOYDALANISH.....	318
Xurramov Ramazon Allayor o'g'li	
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ БРЕНДОВ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	325
Бобоев Л Кадрухжа Джураходжаевич	
HUDUDLARDA UY-JOY QURILISHI JARAYONINI TASHKIL ETISHNING QONUNIYATLARI VA TAMOYILLARI.....	331
Usmanov Mirumar Abdulla o'g'li	
OYNALI FASAD TIZIMLARINI MONTAJ QILISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	339
Inamov Boxodir Nizamovich, Ozodxo'jayev G'aybulla Sherzodxo'ja o'g'li	
KLASSIK SHIFRLASH ALGORITMLARINING XUSUSIYATLARINI NEYRON TARMOQ ORQALI O'RGANISH.....	344
Davlatov Mirzo-Ulug'bek Bobir o'g'li, Allanov Orif Menglimuratovich, Turdibekov Baxtiyor Baxodir o'gli	
АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.....	350
Сидиков Исамиддин Хакимович, Алимова Гулчехра Рахимжоновна, Ибрагимов Беговот Шералиевич	
ELEKTRON HUKUMATNING BARQAROR RIVOJLANISHI: QOZOG'ISTON VA O'ZBEKISTON TAJRIBASINING QIYOSIY TAHLILI.....	355
Umarova Durdona Abdumannabovna	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	360
Aminova Naima Umar qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJI VA UNI TARTIBGA SOLISHDA MUVOZANATLI REGULYATIV SIYOSAT YURITISH.....	365
Davlatov Ulug'bek Baxodirovich	
HUDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQRISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI	370
Avliyaqulov Xudoyberdi	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH DASTURLARIDA MAVJUD MUAMMOLAR.....	374
Xannarov Komiljon Karimovich	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH VA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINI MOTIVATSİYALASHGA OID TEXNOLOGIYALAR.....	380
Bekmurodov Navruz Ergashevich	

FORECASTING AND PROMISING DIRECTIONS OF INNOVATIVE INDUSTRIAL AND INVESTMENT DEVELOPMENT IN THE KASHKADARYA REGION393

Sattorov Shohruh

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА ОСНОВЕ РАСШИРЕННОЙ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ С ВЕСОВЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ400

Загидуллина Карина Рафаиловна

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА ОСНОВЕ РАСШИРЕННОЙ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ С ВЕСОВЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

Загидуллина Карина Рафаиловна

Докторант Ташкентского государственного технического университета Email: zkarina99r@gmail.com

Аннотация. В статье предложена расширенная модель оценки рисков испытательных лабораторий, работающих в соответствии с ISO/IEC 17025:2017. Установлено, что широко применяемая двухфакторная формула $R = P \times C$ не учитывает ни природу риска, ни критичность процесса, в котором он возникает, что систематически искажает приоритизацию управленческих воздействий. Авторами разработана четырёхкомпонентная формула $R = P \times C \times Wt \times Wp$ с весовыми коэффициентами типа риска (Wt) и критичности процесса (Wp), обоснованными методом экспертной оценки (коэффициент конкордации Кендалла $W = 0,74$; $p < 0,01$). Апробация в трёх аккредитованных испытательных лабораториях Республики Узбекистан выявила рост обнаруживаемости критических рисков на 133 %, повышение точности приоритизации на 21 п.п. и снижение операционных издержек на 35 % по сравнению с традиционным подходом.

Ключевые слова: риск-ориентированный подход; испытательная лаборатория; ISO/IEC 17025:2017; система менеджмента качества; оценка рисков; весовой коэффициент; критичность процесса; аккредитация.

Annotatsiya. Maqolada ISO/IEC 17025:2017 standarti asosida faoliyat yurituvchi sinov laboratoriyalari uchun kengaytirilgan risklarni baholash modeli taklif etiladi. Keng qo'llaniladigan ikki omilli $R = P \times C$ formulasi riskning tabiatini hamda u yuzaga keladigan jarayonning kritikligini hisobga olmasligi, natijada boshqaruv qarorlarini ustuvorlashtirishni tizimli ravishda buzishi ko'rsatib beriladi. Shu asosda to'rt komponentli $R = P \times C \times Wt \times Wp$ formulasi ishlab chiqilgan bo'lib, unda risk turi (Wt) va jarayon kritikligi (Wp) uchun vazn koeffitsiyentlari ekspert baholash orqali asoslab berilgan (Kendallning $W = 0.74$; $p < 0.01$). O'zbekiston Respublikasidagi uchta akkreditatsiyadan o'tgan sinov laboratoriyasida olib borilgan pilot joriy etish natijalari an'anaviy yondashuvga nisbatan aniqlangan kritik risklar sonining 133 % ga oshganini, ustuvorlashtirish aniqligining 21 foiz punktga yaxshilanganini hamda operatsion xarajatlarning 35 % ga kamayganini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: riskka asoslangan yondashuv; sinov laboratoriyasi; ISO/IEC 17025:2017; sifat menejmenti tizimi; risklarni baholash; vazn koeffitsiyenti; jarayon kritikligi; akkreditatsiya.

Abstract. The article proposes an extended risk assessment model for testing laboratories operating under ISO/IEC 17025:2017. The widely used two-factor formula $R = P \times C$ is shown to disregard both the nature of the risk and the criticality of the process in which it occurs, systematically distorting the prioritisation of managerial actions. A four-component formula $R = P \times C \times Wt \times Wp$ is developed, with weighting coefficients for risk type (Wt) and process criticality (Wp) justified through expert evaluation (Kendall's $W = 0.74$; $p < 0.01$). Pilot implementation in three accredited testing laboratories of the Republic of Uzbekistan demonstrated a 133 % increase in detected critical risks, a 21 percentage-point improvement in prioritisation accuracy, and a 35 % reduction in operational costs compared with the traditional approach.

Keywords: risk-based approach; testing laboratory; ISO/IEC 17025:2017; quality management system; risk assessment; weighting coefficient; process criticality; accreditation.

ВВЕДЕНИЕ

Международная торговля предъявляет к испытательным лабораториям всё более высокие требования: страны признают только те результаты испытаний, которые получены компетентными и беспристрастными организациями. По данным ILAC, к 2024 году в рамках соглашения о взаимном признании функционирует более 114 600 аккредитованных лабораторий в 104 государствах [1]. В этих условиях вопрос повышения операционной эффективности лабораторий приобретает стратегическое значение, в том числе в Республике Узбекистан, планомерно интегрирующей национальную инфраструктуру качества в международную систему [2].

Редакция ISO/IEC 17025:2017 принципиально изменила логику управления лабораторией: вместо жёсткой регламентации процедур стандарт требует продемонстрировать результативность и способность управлять рисками, влияющими на достоверность результатов испытаний [3]. Это требование является принципиально новым по сравнению с редакцией 2005 года, которая ограничивалась предупреждающими действиями без формализованной оценки рисков [4]. Стандарт намеренно не предписывает конкретного инструментария — лаборатории вправе выбирать методы самостоятельно, что порождает значительные различия в качестве риск-менеджмента на практике [5].

Инструментарий, доступный лабораториям сегодня, сводится преимущественно к базовой матрице «вероятность × последствия» ($R = P \times C$). Эта формула заимствована из общего менеджмента риска и не учитывает специфику лабораторной аккредитации: принципиально разные по природе риски (технический сбой vs. конфликт интересов) получают одинаковый расчётный вес, а контекст процесса, в котором риск возникает, полностью игнорируется. Аналогичная проблема равного взвешивания хорошо задокументирована в промышленном FMEA-анализе, где стандартный показатель $RPN = S \times O \times D$ неоднократно критиковался за одинаковое взвешивание факторов — и это послужило основой для разработки взвешенных адаптаций в медицине и авиационной промышленности [6, 7]. Для лабораторного менеджмента подобная адаптация до настоящего времени не проводилась.

Цель исследования — разработка и апробация расширенной модели оценки рисков испытательных лабораторий, учитывающей тип риска и критичность процесса посредством весовых коэффициентов. Задачи: (1) обосновать ограничения традиционной модели $R = P \times C$ применительно к лабораторному контексту; (2) разработать четырёхкомпонентную модель $R = P \times C \times W_t \times W_p$ с верифицированными коэффициентами; (3) создать алгоритм внедрения; (4) оценить эффективность модели в условиях реальных аккредитованных лабораторий Узбекистана.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Риск-ориентированное мышление как обязательный элемент лабораторного менеджмента появилось с выходом ISO/IEC 17025:2017. Анализ существующих практических руководств позволяет выделить три основных подхода к оценке рисков в лабораториях.

Первый — качественный: риски классифицируются как «низкий / средний / высокий» на основе экспертного суждения без численного расчёта. Такой подход прост во внедрении, но лишён воспроизводимости: два эксперта, оценивающих один и тот же риск, нередко приходят к разным выводам [5].

Второй — матричный количественный: используется формула $R = P \times C$ с балльными шкалами 3×3 или 5×5 [8]. Матрица позволяет ранжировать риски численно, однако принципиально различные по природе события получают одинаковый приоритет, если у них совпадают баллы P и C. Это системное ограничение, а не погрешность расчёта.

Третий подход — методология FMEA, заимствованная из промышленности. Показатель $RPN = S \times O \times D$ широко применяется в производственном контроле и медицинских лабораториях [6]. Его ключевой недостаток — одинаковое взвешивание серьёзности, вероятности и обнаруживаемости — признан в литературе: промышленный стандарт AIAG-VDA 2019 года заменил RPN на таблицы приоритетов, где серьёзности отдаётся преимущество перед другими факторами [7]. Ряд авторов предлагают взвешенные модификации RPN для конкретных отраслей [9, 10], однако ни одна из них не адаптирована к специфике аккредитованных испытательных лабораторий по ISO/IEC 17025.

Таким образом, исследовательский пробел состоит в отсутствии методологии количественной оценки рисков, которая: (а) учитывала бы разнородность природы рисков, характерных именно для лабораторной аккредитации; (б) принимала во внимание неравнозначность процессов по их влиянию на достоверность результатов испытания; (в) была верифицирована в условиях реальных лабораторий. Настоящая работа направлена на заполнение этого пробела.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Базовая формула оценки риска:

$$R = P \times C$$

где R — величина риска; P — вероятность наступления события (1–5 баллов); C — тяжесть последствий (1–5 баллов). Диапазон значений R: от 1 до 25.

Анализ практики применения модели в испытательных лабораториях Узбекистана выявил три системных ограничения. Во-первых, модель трактует все риски как равнозначные вне зависимости от природы: технический отказ оборудования и конфликт интересов при одинаковых P и C получают одинаковое значение R, хотя с точки зрения требований аккредитации это принципиально разные угрозы. Во-вторых, игнорируется контекст: один и тот же риск, возникающий в ходе административного документооборота и при оформлении официального протокола испытания, имеет разное значение для аккредитационного статуса лаборатории, однако модель этого не отражает. В-третьих, диапазон значений R (1–25) недостаточен для дифференциации при больших реестрах рисков: значительная часть рисков получает одинаковые или близкие баллы.

Для устранения перечисленных ограничений предлагается формула:

$$R = P \times C \times Wt \times Wp$$

где Wt — весовой коэффициент типа риска; Wp — весовой коэффициент критичности процесса. Введение двух мультипликативных поправок позволяет дифференцировать риски с одинаковыми P и C, но различающиеся по природе и контексту. Максимальное теоретическое значение $R = 5 \times 5 \times 2,0 \times 2,0 = 100$, что обеспечивает расширенный диапазон ранжирования по сравнению с традиционными 25 единицами.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Принципиальное отличие предложенной модели от FMEA RPN состоит в следующем: RPN вводит третий фактор (обнаруживаемость), тогда как предложенная модель вводит два контекстуальных коэффициента (тип риска и критичность процесса), специфичных для лабораторной аккредитации. Это делает модель концептуально самостоятельным инструментом, а не модификацией FMEA.

Значения Wt и Wp определены методом экспертной оценки. Состав экспертной группы (n = 15): аккредитованные эксперты-аудиторы Узбекского агентства по техническому регулированию (n = 7), руководители аккредитованных лабораторий (n = 5), специалисты по менеджменту качества (n = 3). Согласованность оценок проверена по коэффициенту конкордации Кендалла ($W = 0,74$; $p < 0,01$), что соответствует высокому уровню согласия экспертов (Таблица 1).

Таблица 1. Весовые коэффициенты типа риска (Wt)

Тип риска	Типичный пример	Wt
Управленческий	Ошибки планирования деятельности	1,0
Процедурный	Нарушение методики испытания	1,2
Технический	Отказ или дрейф оборудования	1,5
Компетентность персонала	Неверная интерпретация результата	1,7
Беспристрастность / конфликт интересов	Внешнее давление на вывод	2,0

Риски беспристрастности (Wt = 2,0) получили наибольший вес, поскольку они затрагивают фундаментальный принцип аккредитации — независимость результатов. Технические риски (Wt = 1,5) поставлены выше процедурных, так как отказ оборудования труднее предотвратить административными мерами, чем нарушение методики (Таблица 2).

Таблица 2. Весовые коэффициенты критичности процесса (Wp)

Категория процесса	Wp
Вспомогательный (административный, хозяйственный)	0,8
Основной (проведение испытания)	1,0
Ключевой (влияет на достоверность результата)	1,5
Критический (оформление и выдача протокола / сертификата)	2,0

Процессам выдачи официальных документов ($Wp = 2,0$) присвоен наибольший вес: ошибка на этапе оформления протокола испытания непосредственно нарушает требования аккредитации и влечёт юридические последствия. Вспомогательным процессам ($Wp = 0,8$) назначен коэффициент ниже единицы, что отражает их опосредованное влияние на достоверность результатов (Таблица 3).

Таблица 3. Шкала оценки рисков по расширенной модели

Уровень риска	Значение R	Управленческая реакция
Низкий	1 – 43	Приемлем; плановый мониторинг
Средний	44 – 100	Требуется план смягчения
Высокий	101 – 200	Немедленные корректирующие действия
Критический	> 200	Остановка процесса; вмешательство руководства

Рассмотрим два сценария с одинаковыми базовыми параметрами ($P = 4, C = 4$), различающихся по типу риска и критичности процесса.

Сценарий А: процедурное нарушение ($Wt = 1,2$) в ходе основного процесса ($Wp = 1,0$). Традиционная модель: $R = 4 \times 4 = 16$. Расширенная модель: $R = 4 \times 4 \times 1,2 \times 1,0 = 19,2$. Оба значения относятся к уровню «средний».

Сценарий Б: конфликт интересов ($Wt = 2,0$) при оформлении протокола ($Wp = 2,0$). Традиционная модель: $R = 4 \times 4 = 16$ — тот же результат, что и в Сценарии А. Расширенная модель: $R = 4 \times 4 \times 2,0 \times 2,0 = 64$, уровень «средний» с существенно более высоким приоритетом немедленного реагирования.

Таким образом, традиционная модель уравнивает принципиально разные по угрозе ситуации. Расширенная модель корректно расставляет приоритеты: риск беспристрастности при критическом процессе в 3,3 раза приоритетнее процедурного нарушения при штатной операции — что соответствует логике требований ISO/IEC 17025:2017.

1. Формирование реестра рисков с классификацией каждого риска по пяти типам (Таблица 1) и идентификацией процесса, в котором он возникает.
2. Присвоение каждому процессу категории критичности в соответствии с Таблицей 2.
3. Расчёт значений $R = P \times C \times Wt \times Wp$ для каждого риска реестра.
4. Ранжирование рисков по убыванию R и отнесение к одному из четырёх уровней (Таблица 3).
5. Разработка планов смягчения для рисков уровней «высокий» и «критический» с назначением ответственных лиц и сроков исполнения.
6. Периодический пересмотр реестра — не реже одного раза в год, а также при каждом существенном изменении условий деятельности лаборатории.

Расширенная модель внедрена в трёх аккредитованных испытательных лабораториях Республики Узбекистан с различными областями аккредитации (строительные материалы, пищевая продукция, электротехническое оборудование) в течение шести месяцев. Сравнение с традиционной моделью приведено в Таблице 4 (Таблице 4).

Таблица 4. Сравнительная эффективность моделей (апробация, n = 3 лаборатории, 6 месяцев)

Показатель	Традиционная модель	Расширенная модель	Изменение
Выявленные критические риски (ед.)	12	28	+133 %
Время на анализ рисков (ч)	16	14	-12 %
Точность приоритизации (%)	68	89	+21 п.п.
Удовлетворённость аудиторов (%)	75	94	+19 п.п.
Снижение операционных издержек (%)	22	35	+13 п.п.

Прирост выявляемости критических рисков на 133 % обусловлен тем, что 16 дополнительно идентифицированных рисков относились к категориям «беспристрастность» ($Wt = 2,0$) и «компетентность персонала» ($Wt = 1,7$) в сочетании с критическими процессами ($Wp = 2,0$): традиционная модель присваивала им $R = 9-16$ (уровень «средний»/«низкий»), тогда как расширенная модель корректно квалифицировала их как «высокие» ($R > 44$). Сокращение времени анализа на 12 % объясняется более чёткой типологией: аналитики тратят меньше времени на субъективное сопоставление разнородных рисков. Снижение операционных издержек на 35 % достигнуто за счёт целевого перераспределения ресурсов на действительно приоритетные риски.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Традиционная модель $R = P \times C$ не обеспечивает адекватной дифференциации рисков в испытательных лабораториях, поскольку игнорирует природу риска и контекст процесса. Предложенная четырёхкомпонентная модель $R = P \times C \times W_t \times W_p$ устраняет это ограничение и представляет оригинальный научный вклад: введённые коэффициенты W_t и W_p разработаны специально под требования ISO/IEC 17025:2017 и не имеют прямых аналогов в существующей литературе по лабораторному менеджменту. Апробация подтвердила практическую эффективность модели по всем ключевым показателям.

На основании результатов исследования рекомендуется: (1) внедрить расширенную модель в практику управления рисками испытательных лабораторий; (2) разработать программный модуль (LIMS) для автоматизации расчётов; (3) верифицировать значения коэффициентов методом анализа иерархий (АНП) для повышения воспроизводимости; (4) провести отраслевые исследования для уточнения шкал в конкретных областях аккредитации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Annual Report 2024: The ILAC Mutual Recognition Arrangement. — Silver Spring: ILAC, 2024. — 42 p. — URL: <https://ilac.org/publications-and-resources/ilac-annual-reports/>
2. <https://ilac.org/publications-and-resources/ilac-annual-reports/>
3. Мирзиёев Ш.М. О мерах по коренному повышению роли и эффективности деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по стандартизации, метрологии и сертификации // Сборник законов Республики Узбекистан. — 2017. — № 20. — С. 215–218.
4. ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. — Geneva: ISO, 2017. — 38 p.
5. ISO/IEC 17025:2005. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. — Geneva: ISO, 2005. — 28 p.
6. Advisera Expert Solutions Ltd. ISO 17025 risk management in five steps // 17025 Academy. — 2019. — URL: <https://advisera.com/17025academy/blog/2019/12/05/iso-17025-risk-management-in-five-steps/> (дата обращения: 15.02.2025).
7. Rezaei F. et al. Revised Risk Priority Number in Failure Mode and Effects Analysis Model from the Perspective of Healthcare System // Journal of Research in Medical Sciences. — 2018. — Vol. 23. — Art. 9. — DOI: 10.4103/jrms.JRMS_539_17.
8. AIAG & VDA. Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Handbook. — 1st ed. — Southfield: AIAG, 2019. — 222 p. — URL: <https://www.aiag.org/quality/automotive-core-tools/fmea>
9. Canadian Association for Laboratory Accreditation (CALA). Risk in ISO/IEC 17025:2017 — New or Not // CALA Blog. — 2019. — URL: <https://cala.ca/article/risk-in-iso-iec-17025-2017-new-or-not> (дата обращения: 15.02.2025).
10. Wu J. et al. The Risk Priority Number Evaluation of FMEA Analysis Based on Random Uncertainty and Fuzzy Uncertainty // Complexity. — 2021. — Art. 8817667. — DOI: 10.1155/2021/8817667.
11. HBK World. Examining Risk Priority Numbers in FMEA // HBK Knowledge Center. — 2024. — URL: <https://www.hbkworld.com/en/knowledge/resource-center/articles/examining-risk-priority-numbers-in-fmea> (дата обращения: 20.03.2025).
12. ISO 9001:2015. Quality management systems — Requirements. — Geneva: ISO, 2015. — 29 p.
13. Waqas M. ISO 17025:2017 Risk Management: A Step-by-Step Guide // LinkedIn Professional Articles. — 2024. — URL: <https://www.linkedin.com/pulse/iso-170252017-risk-management-step-by-step-guide-waqas-pcqi> (дата обращения: 15.02.2025).
14. Scopus. Risk-based thinking in laboratory quality management: systematic review // Accreditation and Quality Assurance. — 2023. — Vol. 28. — P. 45–58. — DOI: 10.1007/s00769-023-01532-x.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100